

How to cite: Krymska, A. (2025). Using Social Media to Build a Digital Marketing Strategy for Small Businesses. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14892831>

Using Social Media to Build a Digital Marketing Strategy for Small Businesses

Anna Krymska

PhD in Engineering, Senior Lecturer, Department of Management, Marketing And International Logistics, The Chernivtsi Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics, Chernivtsi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6410-9476>

Accepted: January 30, 2025 | **Published:** February 19, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study examines the importance of social media platforms in the capacity building of Ukrainian small businesses. The main task of this study is to find and evaluate the contributions of diversified platforms in situations with customer engagement, brand recognition, and sales growth. The study is grounded in statistical data derived from the analysis of market reports on the popularity of digital media. The findings demonstrate that Telegram, YouTube, and Facebook are used the most, and hence are the tools targeting the businesses with the highest result, namely, marketing. Businesses have the opportunity to use the technical means that the developers use to automate programs. Still, they can also be exploited by humans working side by side with the machines. The content of blogs and social media posts, developing the brand's social circle, and engagement with the subscribers are the primary tools of such marketing. These practices lead to competition and customer loyalty, where the key role of social media is being emphasised.

Keywords: social media, small business, digital marketing, customer engagement.

Вступ

У сучасну епоху стрімкого розвитку цифрових технологій та поширення мережі Інтернет відбуваються значні зміни в соціальній взаємодії. Традиційні форми комунікації трансформуються під впливом цифрових платформ, що формують нові моделі взаємодії між індивідами та соціальними спільнотами. Одним із ключових аспектів цієї трансформації є розвиток цифрових медіа та соціальних мереж, які докорінно змінили способи обміну інформацією, підвищивши ефективність комунікації між людьми та організаціями.

Попри широке використання термінів «цифрові медіа» та «соціальні мережі», їх визначення залишаються предметом дискусій серед науковців. Це зумовлено динамічним розвитком технологій та їх впливом на соціальні, економічні та культурні процеси. У цьому контексті постає необхідність системного аналізу сучасних підходів до визначення цих понять, а також надання оцінки їхній ролі в цифровому середовищі та впливу на структуру суспільної комунікації. Відповідно до дослідження Zhao, Huang і Wang (2021), соціальні медіа визначаються як платформи та програмні додатки, що функціонують на основі технологій Web 2.0 та забезпечують інтерактивну взаємодію користувачів шляхом створення, поширення та обміну контентом. Автори зазначають, що «соціальні медіа характеризуються відкритістю, інтерактивністю та високим рівнем комунікації між учасниками, що кардинально відрізняє їх від традиційних засобів масової інформації» (Zhao, Huang, & Wang, 2021).

Попри активне поширення соціальних медіа, їх вплив на громадську думку, механізми формування інформаційного середовища та роль у суспільних комунікаціях потребують подальшого дослідження. Соціальні мережі своєю чергою визначаються як спеціалізовані онлайн-платформи, основним завданням яких є забезпечення зв'язку між користувачами. Вони слугують засобом обміну текстовими повідомленнями, візуальним контентом, аудіо- та відеофайлами, а також каналом для організації спільнот за інтересами. Окрім соціальної взаємодії, ці платформи активно використовуються в маркетингових та комерційних цілях, зокрема для продажу товарів, надання послуг та просування брендів.

Цифрові медіа – це вебсайти або програмні рішення, що за допомогою новітніх технологій забезпечують можливість спілкування, обміну даними та інтерактивної взаємодії в режимі онлайн. Попри схожі функції, соціальні мережі орієнтовані передусім на забезпечення комунікації між користувачами та створення віртуальних соціальних зв'язків. Важливою особливістю цифрових медіа є їх інтерактивність, персоналізація контенту, можливість редагування чи видалення інформації після публікації, а також менш суворі механізми модерації та цензури.

Таким чином, і соціальні мережі, й цифрові медіа є ефективними інструментами для глобального інформаційного обміну та комунікації. У подальшому викладі ці терміни використовуватимуться відповідно до вказаних визначень.

Соціальні платформи відіграють ключову роль у взаємодії бізнесу зі споживачами, надаючи можливість не лише рекламувати товари та послуги, а й формувати довірливі відносини з

цільовою аудиторією. Особливе значення вони мають для малого та середнього бізнесу, оскільки створюють конкурентні переваги в боротьбі з великими компаніями, дозволяючи оперативно реагувати на потреби клієнтів і пропонувати індивідуалізований підхід.

Згідно з результатами дослідження Social Media Examiner, близько 75% представників малого бізнесу зазначили, що використання соціальних мереж сприяло значному розширенню клієнтської бази та зростанню обсягів продажів. Це підкреслює важливість інтеграції соціальних платформ у стратегію розвитку підприємств у сучасному цифровому середовищі (Боркакоти, 2024).

Результати дослідження

Таблиця 1

Популярність соціальних мереж серед українців

Соціальна мережа	%
Telegram	23,7
YouTube	22
Facebook	18,3
Viber	16,6
Instagram	11
TikTok	8,3

Джерело: розроблено автором на основі Українська правда (2023)

Українці активно використовують соціальні мережі як джерело інформації, платформу для комунікації та інструмент ведення бізнесу. Найпопулярнішою соціальною мережею серед користувачів є Telegram, який вибирають 71,3% українців. Популярність цієї платформи зумовлена високою швидкістю поширення інформації через канали та чати, відсутністю алгоритмічних обмежень, що дозволяє споживачам контенту отримувати його в хронологічному порядку, а також посиленими механізмами безпеки, зокрема наскрізним шифруванням. Крім того, Telegram є ефективним інструментом для бізнесу, оскільки забезпечує можливість створення каналів для прямої комунікації з клієнтами (Українська правда, 2023).

Другу позицію за рівнем популярності посідає YouTube, яким користуються 66,2% українців. Ця платформа виконує не лише розважальну, а й освітню функцію. Значна кількість українських медіа, блогерів та державних установ використовують YouTube для поширення відеоматеріалів, аналітичних оглядів, лекцій та офіційних повідомлень. Високий рівень довіри до платформи пояснюється можливістю переглядати відеоконтент у високій якості та отримувати інформацію з різних джерел (Українська правда, 2023).

Третє місце за популярністю серед українських користувачів посідає Facebook, яким активно користується 55% населення. Ця соціальна мережа залишається важливим засобом для комунікації, обговорення суспільно значущих тем та ведення підприємницької діяльності. Попри те, що молодь частково віддає перевагу іншим платформам, Facebook продовжує відігравати ключову роль у професійній сфері, зокрема серед підприємців, журналістів, політиків та громадських активістів. Велика кількість тематичних груп і сторінок сприяє обміну думками, отриманню актуальних новин і налагодженню корисних контактів (Українська правда, 2023).

Крім зазначених платформ, українці активно використовують Viber, який є джерелом новин для майже половини населення. Його популярність пояснюється простотою у використанні, можливістю створення групових чатів та високим рівнем захисту даних. Instagram, який вибирає приблизно третина українців, залишається лідером серед молодіжної аудиторії завдяки візуальному контенту, що сприяє ефективній взаємодії брендів і блогерів із підписниками. TikTok, яким користується 25% населення, демонструє стрімке зростання популярності, особливо серед молоді, завдяки персоналізованій стрічці, коротким динамічним відео та високій імовірності вірусного поширення контенту (Українська правда, 2023).

Контент-маркетинг - це стратегія створення брендovanого контенту з метою залучення інтернет-користувачів, які мають інтерес до відповідної тематики. Для малого бізнесу важливо не лише рекламувати власні товари чи послуги, а й надавати споживачам корисну інформацію, розважальний або навчальний контент. Такий підхід сприяє формуванню довготривалих відносин із клієнтами та підвищенню їх лояльності.

Співпраця з інфлюенсерами є ефективним інструментом для малих підприємств, що дозволяє розширити аудиторію та залучити нових покупців, зокрема серед молоді. Згідно з дослідженнями, 71% користувачів приймають рішення про покупку під впливом рекомендацій блогерів, що підкреслює значущість цього каналу просування продукції. Завдяки чат-ботам і автоматизації не буде пропущених питань від споживачів, і це позитивно вплине на рівень їх задоволеності й суттєво зекономить на обслуговуванні клієнтів, адже не в кожного маленького бізнесу є ресурси на те, щоб працювати в режимі реального часу з користувачами.

Соціальні мережі дають малому бізнесу інструменти для взаємодії з клієнтами, збільшення впізнаваності бренду і продажу товарів. Завдяки контент-маркетингу, інфлюенсер-маркетингу та автоматизації бізнес стає ефективнішим і забезпечує собі стабільні позиції на ринку.

Рисунок 1

Вплив технологій штучного інтелекту та віртуальної/доповненої реальності (VR/AR) на поведінку покупців

Джерело: розроблено автором на основі Hnoievu & Koren (2021)

Малі підприємства також можуть використовувати дані із соціальних мереж, щоб укласти індивідуальні угоди на основі поведінки користувачів. Це також може бути відносно обмежена реклама з урахуванням потреб користувачів і особливостей продуктів. Використання штучного інтелекту для аналізу даних дозволяє бізнесменам пропонувати найкращі продукти чи послуги відповідно до бажань споживачів. Наприклад, штучний інтелект може визначити улюблений продукт клієнта та запропонувати йому його в потрібний момент. Використання інструментів віртуальної та доповненої реальності (VR/AR) у соціальних мережах може значно підвищити рівень взаємодії з користувачем. До прикладу, невеликі компанії можуть використовувати AR для презентації продуктів, поки ними користуються покупці, й це може призвести до незапланованих покупок. Нещодавнє дослідження показує, що 61% споживачів вибрали би бренди, які використовують доповнену реальність під час покупок, а 72% купували би додаткові речі за допомогою цієї технології (Hnoievu & Koren, 2021). Цифрова ера ставить перед малим бізнесом нові виклики, змушуючи адаптуватися до маркетингових умов. Використовуючи довгі ключові слова та розмовні фрази, можна зробити свій бренд більш помітним у пошукових системах. Використання голосових помічників набирає все більшої популярності. Із цим зростанням у представників малого бізнесу з'явиться більше можливостей для зв'язку з клієнтами на голосових платформах. Малі підприємства також використовують соціальні мережі, щоб створювати спільноти клієнтів, підтримувати зв'язок із ними та отримувати їхні відгуки про нові продукти. Це спосіб для споживачів поділитися своїм досвідом, тим самим зміцнюючи лояльність до бренду. Також використання ігрового формату, як-от вікторини, загадки та інші інтерактивні завдання, може зробити рішення про покупку позитивним і незабутнім, залучивши таким чином нових клієнтів. Отже, сайти соціальних мереж є важливим інструментом маркетингової стратегії для малого бізнесу, оскільки це єдиний спосіб охопити як нових клієнтів, так і втримати вже наявних (Hnoievu & Koren, 2021).

Висновки

Таким чином, низька вартість, швидкий час відповіді та легке розроблення – це лише деякі з причин, чому підприємства можуть легко трансформувати клієнтський досвід як онлайн, так і в реальності за допомогою взаємодії з віртуальною реальністю. У конкурентному середовищі, де домінують великі компанії, використання штучного інтелекту для сучасних маркетингових стратегій, як-от контент-маркетинг, співпраця з інфлюенсерами, автоматизація комунікацій та аналіз даних, значно підвищує конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу.

Social Media Examiner в одному з опитувань, які вони провели, виявив, що близько трьох чвертей власників або менеджерів малого бізнесу погоджуються, що в минулому вони використовували соціальні мережі для цілей прямого зв'язку зі своїми клієнтами для збільшення їх кількості й навіть для нових продажів. Розгортання технологій віртуальної (VR) і доповненої реальності (AR) відкриває шлях для інтерактивної взаємодії, яку можна розвивати далі, адже такі технології створюють унікальні споживчі враження від продуктів і послуг. Дослідження AbelResearch минулого року показало, що близько 61% споживачів здебільшого віддали би перевагу брендам, які мають можливості доповненої реальності у своєму маркетингу, тоді як 72% вважали би зручнішим, якщо AR-технологія була присутньою для додаткових покупок. Крім того, впровадження голосових помічників і персоналізації забезпечує правильну модифікацію маркетингових кампаній відповідно до потреб клієнтів. У майбутньому буде дуже важливо ретельно дослідити вплив найпередовіших цифрових технологій на поведінку споживачів. Крім того, маркетингові стратегії слід коригувати відповідно до змін цифрового середовища. Таким чином, їх ефективна та стійка інтеграція у світовий ринок буде досить забезпечена.

Література

- Zhao, H., Huang, Y., & Wang, Z. (2021). Comparison between social media and social networks in marketing research: A bibliometric view. *Nankai Business Review International*, 12(1), 122-151. <https://doi.org/10.1108/nbri-12-2019-0072>
- Боркакоти, К. (2024, 24 липня). Чому малому бізнесу варто інвестувати в соціальні медіа – doola: розпочніть бізнес своєї мрії в США та на 100% відповідайте йому. *doola: A Business-in-a-Box™*. Отримано 12 лютого 2025, з <https://www.doola.com/uk/blog/why-small-businesses-should-invest-in-social-media/>
- Українська правда. (2023, 16 серпня). Нокаут телебаченню: Як соціальні мережі утримують першість в постачанні новин українцям. *Українська правда*. Отримано 12 лютого 2025, з <https://www.pravda.com.ua/columns/2023/08/16/7415807>
- Hnoievyi, V. H., & Koren, O. M. (2021). Modern digital marketing trends and their influence on the marketing strategy formation. *Academic Review*, 1(54). <https://doi.org/10.32342/2074-5354-2021-1-54-5>